

ОЦЕНКА ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ ПОЧЕК У ПАЦИЕНТОВ С ОЖИРЕНИЕМ

Арипходжаева Ф.З.

Университет «ALFRAGANUS», г. Ташкент, Республика Узбекистан
<https://doi.org/10.5281/zenodo.17960847>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 10-dekabr 2025 yil
Ma'qullandi: 14-dekabr 2025 yil
Nashr qilindi: 17-dekabr 2025 yil

KEYWORDS

ИМТ, тела, MDRD

ABSTRACT

За последнее десятилетие распространённость ожирения приобрела характер глобальной эпидемии и представляет собой одну из наиболее значимых медико-социальных проблем современного здравоохранения. По данным Всемирной организации здравоохранения, более 1,9 млрд взрослых людей имеют избыточную массу тела, из которых свыше 600 млн страдают ожирением. Высокая распространённость ожирения ассоциирована с развитием хронических неинфекционных заболеваний, включая хроническую болезнь почек.

Актуальность

За последнее десятилетие распространённость ожирения приобрела характер глобальной эпидемии и представляет собой одну из наиболее значимых медико-социальных проблем современного здравоохранения. По данным Всемирной организации здравоохранения, более 1,9 млрд взрослых людей имеют избыточную массу тела, из которых свыше 600 млн страдают ожирением. Высокая распространённость ожирения ассоциирована с развитием хронических неинфекционных заболеваний, включая хроническую болезнь почек. Установлено, что по мере увеличения индекса массы тела (ИМТ) риск формирования терминальной почечной недостаточности возрастает в несколько раз. В этой связи изучение функционального состояния почек и выявление ранних признаков их поражения у пациентов с ожирением является актуальной задачей клинической медицины.

Цель

Изучить функциональное состояние почек у пациентов с ожирением и оценить характер выявленных изменений в зависимости от индекса массы тела.

Материалы и методы исследования

Обследовано 95 пациентов в возрасте от 19 до 77 лет, находившихся на амбулаторном и стационарном лечении в ООО «Surunkali somatik kasalliklar reabilitatsiya maskani» в период с 2021 по 2024 гг. Среди обследованных было 33 мужчины (35%) и 62

женщины (65%). Всем пациентам проведено антропометрическое обследование с определением индекса массы тела по формуле Кетле. Степень ожирения оценивалась в соответствии с классификацией ВОЗ (1997 г.). Фильтрационная функция почек определялась путём расчёта скорости клубочковой фильтрации (СКФ) по формуле MDRD (мл/мин/1,73 м²). Статистическая обработка данных проводилась с использованием t-критерия Стьюдента с оценкой уровня значимости p.

Результаты исследования

В зависимости от величины ИМТ пациенты были распределены на четыре группы: контрольная группа — лица с нормальной массой тела (ИМТ 18,5–24,9 кг/м²; n=20), вторая группа — пациенты с избыточной массой тела (ИМТ 25,0–29,9 кг/м²; n=22), третья группа — пациенты с ожирением I степени (ИМТ 30,0–34,9 кг/м²; n=25), четвёртая группа — пациенты с ожирением II степени (ИМТ 35,0–39,9 кг/м²; n=28). Анализ средних значений СКФ, рассчитанной по формуле MDRD, показал тенденцию к её снижению по мере увеличения ИМТ. В контрольной группе средняя СКФ составила 79,4±3,9 мл/мин/1,73 м². У пациентов с избыточной массой тела данный показатель снизился до 74,1±4,2 мл/мин/1,73 м², при ожирении I степени — до 73,1±4,9 мл/мин/1,73 м², а при ожирении II степени — до 70,0±5,2 мл/мин/1,73 м².

Выводы

Полученные результаты свидетельствуют о прогрессирующем снижении фильтрационной функции почек по мере увеличения индекса массы тела. Расчёт скорости клубочковой фильтрации по формуле MDRD позволяет выявлять пациентов с начальными и умеренно выраженными нарушениями функции почек, что имеет важное значение для ранней диагностики и прогнозирования развития хронической болезни почек у лиц с ожирением.

Использованная литература

1. Кутырина И.М. Ожирение и хроническая болезнь почек. Нефрология. 2017;21(3):4–10.
2. Шишкова Ю.Н., и соавт. Ожирение как фактор риска поражения почек. Терапевтический архив. 2018;90(6):85–90.
3. Бобкова И.Н., и соавт. Современные аспекты диагностики хронической болезни почек при ожирении. Клиническая нефрология. 2019;(2):15–21.
4. Чулкова В.С., и соавт. Индекс массы тела и риск терминальной почечной недостаточности. Нефрология и диализ. 2019;21(4):312–318.
5. Levey A.S., et al. A new equation to estimate glomerular filtration rate. Annals of Internal Medicine. 2009;150(9):604–612.